

Дата публикации: 17 сентября 2023

DOI: 10.52270/27132447_2023_15_30

НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ЕГО ПОБЕРЕЖЬЯ В 1848 - 1849 ГОДЫ

Дмитриев Павел Владимирович¹

¹Соискатель кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

E-mail: rusich-variag@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается научное изучение Аральского моря, которое начинается в середине XIX века в период усиления Российской империи в среднеазиатском регионе. На основе архивных материалов и научных статей описывается ход и результаты экспедиций, которые проводил А.И. Бутаков. В статье раскрываются детали исследования Аральского моря, а также побережья Аральского моря в 1848-1849 гг. Большое внимание автор уделяет открытию новых островов в Аральском море, а также процессу научных наблюдений и съемок, производимых с моря. Показано, что Аральское море и его побережье долгое время оставались неизученными по причине его удаленности и труднодоступности.

Ключевые слова: аральское море, шхуна, топографическая съемка, рекогносцировка, экспедиция, аральская флотилия, описание берегов.

I. ВВЕДЕНИЕ

Научных исследований, посвященных первым научным исследованиям Аральской флотилии достаточно немного, тема эта является плохо изученной, поэтому основными источниками при работе над данной статьей являются данные архивов. Автор работал с материалами 4 архивных фондов, находящихся в Российском Государственном архиве Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Благодаря обширной информации в фондах РГА ВМФ о научных исследованиях Аральского моря и его побережья удалось получить комплексные данные по данной теме. Помимо архивных материалов, в статье использовались следующие работы. Некоторые сведения об исследовании Аральского моря предоставляет М.И. Венюков [Венюков М.И. Очерк географических исследований в Азиатской России. Военный сборник. 1877. Номер 7. С.48 - 63]. Михаил Иванович Венюков – русский путешественник и военный географ. Кроме того, статья содержит сведения географического характера, исторические очерки земель, а также сведения о народах, населяющих территории маршрута путешествия. Многие сведения и материалы были собраны Михаилом Николаевичем Галкиным во время прохождения службы в Оренбургском крае, в походах и путешествиях. В его работе "Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю" были использованы документы и труды других исследователей, извлеченные из архивных дел и других переписок Оренбургского края.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Метод историзма помог в воссоздании условий работы первой научной экспедиции по изучению Аральского моря и его побережья. При этом с применением метода историзма можно классифицировать и работы российских ученых по упомянутому научному направлению. Применение метода сравнительного анализа помогает изучить особенности данного региона и иных местностей Российской Империи.

Проблемно-хронологический метод используется в рамках изучения последовательности проведения исследовательской деятельности российскими учеными и моряками в Средней Азии. Историко-генетический метод был применен для показа генезиса изучаемых явлений. Указанные методы исторического исследования в своей совокупности позволили дать объективную оценку переломным историческим процессам в изучаемый период.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Первые попытки организовать изучение Арала осуществлялись в XVIII веке, они носили поверхностный характер, так как исследовались только определенные части моря. Полноценное изучение Аральского моря начинается только с XIX века. Масштабным проектом по изучению данного региона стала специальная научная экспедиция под руководством А.И. Бутакова. В начале 1848 г. Алексей Иванович Бутаков отправляется для проведения исследования Аральского моря в Среднюю Азию. В 1847 г. в Оренбурге была построена первая деревянная шхуна «Николай». Под руководством Алексея Бутакова в Оренбурге были проведены работы по строительству второй плоскодонной шхуны «Константин» с двумя пушками. После окончания строительных работ шхуна «Константин» была также спущена на воду. На данных судах была совершена первая экспедиция для проведения гидрографических измерений на Аральском море. Экспедиция началась 25 апреля 1848 г. и продолжалась до начала октября, после чего, из-за погодных условий, исследовательские работы приостанавливаются и возобновляются весной 1849 г. К концу 1849 г. Аральское море было полностью исследовано и работы по его изучению заканчиваются. После проведенного исследования Аральского моря Алексей Иванович Бутаков получает мировое признание, его заслуги, как ученого, отмечают не только в Российской Империи, но и в мировом научном сообществе. Бутаков публикует данные результатов экспедиции, а в 1850 г. появляется первая карта Аральского моря. Труды Бутакова были помещены в «Записках Императорского Русского географического общества», членом которого он состоял с самого основания общества. Эти труды были высоко оценены российской и мировой научной общественностью. Российское правительство тоже не осталось в стороне, признав важность проделанной им работы. Российский император Николай I за научное описание Аральского моря наградил А.И. Бутакова орденом Святого Владимира 4 степени. В 1935 г. в научный оборот были введены источники по истории завоевания Российской Империей Хивинского ханства, а также материалы по хозяйственной деятельности народов, проживающих в низовьях Амударьи. Е. К. Бетгер в 1943 г. в институте практикантов в Ташкенте защитил диссертацию [Бетгер Е. К. Дневник А. И. Бутакова (1849–1852 гг.) как материал для его биографии и для истории изучения Аральского бассейна. Ташкент, 1943. С. 52], в которой дал позитивную оценку исследовательской деятельности А.И. Бутакова. Все данные этой книги были извлечены из двух дневников Алексея Бутакова: 1848 – 1849 и 1849–1852 гг. Это – важный источник по изучению Аральского моря с комментариями Бетгера.

Автор данной научной статьи может назвать в рамках исследуемой тематики и собственные работы [Дмитриев П.В. Исследование Аральского моря под руководством Алексея Ивановича Бутакова. – Тамбов: Грамота. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. №8(58). 2015, часть 2. С.81 – 82] [Дмитриев П.В. А.И. Бутаков – основатель Аральской флотилии. – Воронеж: Рубежи истории №2 (8). 2020. С. 27 – 32].

Научные исследования Аральского моря и прилегающих территорий осуществлялись и до 1848 г., но их результаты были не существенны. Так, в делах Морского и Военного министерств указывается, что таких экспедиций было несколько от Военного ведомства, с различными целями. Но все эти экспедиции в степи и к Аральскому морю не достигли своих целей; большая часть совершенно не удалась, а некоторые, по политическим обстоятельствам, были приостановлены в самом начале.

Первой специальной экспедицией для изучения Аральского моря, которая была успешно осуществлена, стала экспедиция под руководством капитан-лейтенанта А.И. Бутакова.

Исследования начались в самом начале 1848 г., когда Бутаков приступил к проведению съемок и описанию берегов Аральского моря. В задачи данной экспедиции входило составление карты всей акватории бассейна Аральского моря, подробное описание его берегов, а также изучение рыбных ресурсов и гидрологического режима моря. (Рис. 1)

Рис. 1 Карта Аральского моря А.И. Бутакова

Во время данной экспедиции под руководством капитан-лейтенанта Бутакова была проведена общая рекогносцировка, в ходе которой были осмотрены:

1) Со шхуны «Николай», с 25 апреля по 9 июня 1848 г., прикомандированными к корпусу топографов прапорщиками Головым и Акишевым – северная часть Аральского моря;

2) Со шхуны «Константин», с 30 июля по 23 сентября того же года, штабс-капитаном Макшеевым и прапорщиком Акишевым – юго-западная и южная часть этого моря с производством всему осмотренному пространству глазомерной съемки, промера и описания. Во время данной экспедиции были открыты три острова, названные Царскими (на которые до того не ступала нога человека).

Летом 1849 г. капитан-лейтенант Бутаков, со шхуны «Константин», изучил восточный и вторично южный берег Аральского моря, а прапорщик Поспелов со шхуны «Николай», - Восточный берег моря и пересохшие русла устья р. Кувандарьи. В том же году, при осмотре полуострова Куланды, открыты были там прииски каменного угля, для исследования которых генерал-лейтенант Обручев, в январе 1850 г., ходатайствовал об отправлении на Аральское море от горного ведомства опытного штейгера и нескольких чернорабочих (Рис. 2).

Рис. 2 Алексей Иванович Бутаков

В результате научной работы, проведенной под руководством А.И. Бутакова, были проведены следующие исследования.

1) Был проведен осмотр общего положения и определены астрономически широта и долгота пунктов, которые в следующем году будут положены в основу гидрографических работ.

2) Несколько раз было пройдено вдоль и поперек Аральское море, были сделаны промеры.

3) С осторожностью был изучен южный берег моря, остров, лежащий против р. Аму-дарьи и устья этой реки, дабы не возбудить подозрения Хивинского правительства.

4) При изучении берега, были найдены места, где положение берегов образует природные порты и где в случае крепкого ветра, можно было укрыться.

5) Были замечены и нанесены на карту места, где была обнаружена пресная вода, корм для скота, топливо, хороший грунт для якорных стоянок и изобилие рыбы. Данные места были не только нанесены на карту, а особенно удобные по всем перечисленным качествам, определены астрономически, была проведена съёмка и промер.

6) Были нанесены на карту все курсы и плавания, которые проходила экспедиция, а также проводились постоянные астрономические наблюдения в море.

7) При каждом наблюдении отмечалась температура воздуха.

8) При каждом возвращении к острову Ког-Арилу проверялись хронометры, по соответствующим сторонам солнца и делались выводы долгот по среднему ходу хронометров, между первой и второй проверкой.

9) Хронометры сличались между собой каждый день. Со всех заметных пунктов, по которым в последствии можно будет определяться, снимались виды.

10) У западных берегов Аральского моря тщательно были изучены скалистые берега и горные породы.

11) По возвращению с моря был составлен подробный отчёт и описание по обозрению Аральского моря и его берегов, с приложением карты и снятых видов, а также и шканечный журнал.

Представив полный отчет двухгодичных своих занятий по обозрению Аральского моря и шканечный журнал кампании 1848 и 1849 гг., капитан-лейтенант Бутаков возвратился в Петербург, прапорщик же Поспелов оставлен был в Оренбурге, для отправления на следующее лето, вместе с горным штейгером на северо-западный берег Аральского моря, с целью изучения и освоения открытого там каменного угля.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, концу 1849 г. работы по описанию Аральского моря были полностью завершены. Исследования А.И. Бутакова имели большое значение: было изучено побережье Аральского моря, открыты и изучены острова в Аральском море, была проведена общая рекогносцировка Арала с моря и с суши, был сделан промер глубин по всем направлениям, произведена полная съёмка острова Барса-Кельмесо, открыта и изучена группа островов Возрождения. Исследования А.И. Бутакова имели огромное значения для науки, он первый нанес на карту всю территорию Аральского моря, досконально изучив побережье и острова этого моря. Таким образом, белое пятно на картах этого среднеазиатского региона было ликвидировано.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ).

РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 2. Д. 32. Лл.43-50.

РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 5. Д. 59, Лл.1-2.

РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 1495. Лл.1-16.

РГА ВМФ. Ф. 402. Оп.1. Д. 1413. Лл.2-6.

РГАВМФ. Ф.402. Оп. 1. Д. 1343. Лл. 23-32.

Венюков М.И. Очерк географических исследований в Азиатской России. Военный сборник. 1877. Номер 7. С. 48 - 63.

Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб, 1868. С. 336.

Бетгер Е. К. Дневник А. И. Бутакова (1849-1852 гг.) как материал для его биографии и для истории изучения Аральского бассейна. Ташкент, 1943. С. 52.

SCIENTIFIC STUDY OF THE ARAL SEA AND ITS COASTLINE BETWEEN 1848-1849

Dmitriev, Pavel Vladimirovich¹

¹Applicant of Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: rusich-variag@yandex.ru

Abstract

The article deals with the scientific study of the Aral Sea, which began in the mid-XIX-th century during the strengthening of the Russian Empire in the Central Asian region. Based on archival materials and scientific articles, the course and results of expeditions conducted by A.I. Butakov are described. The article reveals the details of the study of the Aral Sea, as well as the coast of the Aral Sea in 1848-1849. The author pays much attention to the discovery of new islands in the Aral Sea, as well as the process of scientific observations and surveys made from the sea. It is shown that the Aral Sea and its coast remained unstudied for a long time because of its remoteness and inaccessibility.

Keywords: Aral Sea, schooner, topographic survey, reconnaissance, expedition, Aral flotilla, coastal description.

REFERENCE LIST

- Rossijskij gosudarstvennyj arhiv Voenno-Morskogo Flota (RGAVMF).
RGA VMF. F. 19. Op. 2. D. 32. LI.43-50.
RGA VMF. F. 283. Op. 5. D. 59, LI.1-2.
RGA VMF. F. 410. Op. 2. D. 1495. LI.1-16.
RGA VMF. F. 402. Op.1. D. 1413. LI.2-6.
RGAVMF. F.402. Op. 1. D. 1343. LI. 23-32.
Venyukov M.I. Oчерk geograficheskikh issledovanij v Aziatskoj Rossii. Voennyj sbornik. 1877. Nomer 7. S. 48 - 63.
Galkin M.N. Etnograficheskie i istoricheskie materialy po Srednej Azii i Orenburgskomu krayu. SPb, 1868. S. 336.
Betger E. K. Dnevnik A. I. Butakova (1849-1852 gg.) kak material dlya ego biografii i dlya istorii izucheniya Aral'skogo bassejna. Tashkent, 1943. S. 52.